

OS DESAFIOS DA LOGÍSTICA BRASILEIRA NA EXPORTAÇÃO DE FARELO DE SOJA PARA O MERCADO ASIÁTICO

Gabriel Santos da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, gabriel.silva456@fatec.sp.gov

Melissa Silva Barbosa, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, melissa.barbosa@fatec.sp.gov

José Abel de Andrade Baptista, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, abel@fatec.sp.gov

RESUMO. Atualmente o Brasil tem sido considerado o grande celeiro mundial de produção agrícola, e o agronegócio nacional passou a ser reconhecido mundialmente. Impulsionados pelos grandes avanços de ciência e tecnologia, a soja passou a ser produzida em todo o território nacional e atingiu índices de produtividade inimagináveis. Em suma, este trabalho tem por objetivo entender a dinâmica da lei de oferta e demanda no mercado Internacional no complexo soja e os seus impactos no mercado brasileiro e a relação com o mercado asiático. Por ser tratada como uma commodity, soja é negociada na bolsa de valores e o seu preço, entre outros fatores, sofre a influência da taxa de câmbio e da lei da oferta e demanda. No complexo soja a lei da oferta e demanda é cíclica, e isso significa que: quanto maior a oferta menor o preço e, por consequência, menor o interesse do produtor em produzir o grão. O contrário também é verdadeiro, quanto menor a oferta, maior o preço maior é o interesse do produtor. Dentre os consumidores do produto brasileiro, temos vários países asiáticos. A justificativa para tal feito, se dá em função da necessidade de alimentar uma grande quantidade de animais visando a produção de carne visando a alimentação da população. A dependência do agronegócio brasileiro é tamanha, que nos últimos anos, grandes empresas passaram a investir seu capital na aquisição de empresas do agronegócio brasileiro, para garantir a continuidade destas relações.

Palavras-chave: *Farelo de soja. Brasil. Ásia. Importação. Exportação. Mercado internacional.*

ABSTRACT. Currently Brazil has been considered the world's largest agricultural production center, and the national agribusiness has become recognized worldwide. Driven by major advances in science and technology, soybeans started to be produced throughout the national territory and reached unimaginable productivity levels. In summary, this work aims to understand the dynamics of the law of supply and demand in the international market in the soybean complex and its impacts on the Brazilian market and the relationship with the Asian market. As a commodity, soybean is traded on the stock market and its price, among other factors, is influenced by the exchange rate and the law of supply and demand. In the soybean complex the law of supply and demand is cyclical, and this means that: the greater the supply, the lower the price and, consequently, the less interest the producer has in producing the grain. The opposite is also true, the smaller the supply, the higher the price, the greater the interest of the producer. Many Asian countries import Brazilian products for their use. The justification for this is due to the need to feed a large amount of animals to produce meat to feed the population. The dependence on Brazilian agribusiness is such that in recent years, large companies have begun to invest their capital in the acquisition of Brazilian agribusiness companies, to ensure the continuity of these relationships.

Keywords. *Soybean meal. Brazil. Asia. Imports. Exporting. International market*

1.

INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro é indissociável à história da economia nacional. Tem suas raízes na extração e comercialização do Pau Brasil ainda nos tempos de Brasil colônia e, posteriormente, passou a ser considerado o principal financiador do processo de industrialização nacional, por conta do avanço na produção de cana-de-açúcar no nordeste, da borracha na região amazônica e do café na região sudeste, que se tornaram os principais responsáveis pela consolidação daquilo que temos hoje como agronegócio, bem como da sua importância para a economia nacional (LUIZ, 2013, p. 15).

Impulsionados pela ciência e tecnologia, a atividade agropecuária Brasileira tomou uma porção inimaginável, e neste cenário o complexo soja figura como grande protagonista. Com isso o Brasil começou a ser reconhecido no mercado Internacional, ganhou espaço, e é tido como um dos países com maior capacidade em aumentar a sua produtividade agrícola, tanto pela expansão das áreas de cultivo quanto pela potencialização de uso daquelas em que já se praticam agricultura.

Corroborando com esta informação aquela apresentada pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos – USDA (2018), que no relatório atribuiu os 82% da produção mundial de soja a três países, a saber: Estados Unidos, Brasil e Argentina, enquanto outros 12% são atribuídos à China, à Índia e ao Canadá e ao Paraguai, e demais países produtores. Trazendo essa discussão para o cenário nacional, a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (2021) aponta que o Brasil é o principal produtor de soja em âmbito mundial, produzindo cerca de 135,4 milhões de toneladas do grão. Além disso, a soja é o principal produto agrícola produzido no país. Dados da Conab (2022), estimam um aumento de 3,54% na área de produção em território nacional, isso implica em 42,4 milhões de hectares para a próxima safra, e a produção total de soja nesta temporada representa cerca de 150 milhões de toneladas. Os altos índices de produção podem ser justificados pela lei da oferta e da demanda que rege as transações no mercado internacional. Isto porque a soja é considerada uma commodity, ou seja, é um produto agrícola primário cujas transações são feitas na bolsa de valores (BRANCO, 2008). O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA (2022), relata que os preços internacionais proporcionaram exportações recordes em julho do corrente ano, com destaque para a soja, milho, carne bovina e de frango. Em relação à exportação o mercado chinês aumentou cerca de 2,3% a aquisição de produtos importados pelo Brasil. Quanto ao aumento da quantidade de exportação do óleo ou do farelo, a justificativa apontada pela Conab se retém a forte influência na lei de oferta e demanda exercida pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, fazendo com que o óleo e o farelo de soja aumentassem em 13,7 e 135,4%, respectivamente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Agronegócio brasileiro

O termo agronegócio foi originalmente utilizado na língua inglesa como “agrobusiness”, que consiste basicamente na realização de negócios relacionados ao setor da agropecuária. Assim, o agronegócio engloba os mais diferentes processos utilizados na cadeia produtiva, que variam desde a fabricação de insumos essenciais para a produção agrícola até a chegada ao consumidor final, podendo também estar relacionado com a qualidade de produção e a satisfação deste consumidor (BIALOSKORSKI NETO, 1994; MELO, 2019).

A história da economia brasileira está diretamente relacionada com as implicações sociais políticas e culturais decorrentes da inserção do agronegócio. Dessa forma o processo de colonização potencializou o desenvolvimento econômico brasileiro após o estabelecimento de novos ciclos agroindustriais, seja com a cana-de-açúcar no Nordeste, a borracha na região amazônica, ou café na região sudeste, que posteriormente passou a ser considerado o principal financiador do processo de industrialização nacional.

No mercado Internacional, Brasil é bastante conhecido pela competitividade da agricultura aqui desempenhada, e este reconhecimento pode ser observado com maior frequência nos últimos quinze anos, especialmente pelo apoio do governo e das iniciativas privadas em estimular a produção e divulgar um produto agrícola brasileiro no exterior. Entre aqueles que figuram como os maiores produtores agrícolas mundiais, o Brasil é o que tem maior capacidade em aumentar a sua produção agrícola, especialmente pela oportunidade de conseguir explorar áreas que ainda não são utilizadas para cultivo agrícola. Soma-se a isso, os altos investimentos em tecnologia e pesquisa, a redução da intervenção do governo no setor com a desregulamentação dos mercados, a abertura comercial e a estabilização econômica (MELO, 2019).

2.2 Produção de soja no Brasil

A soja, *Glycine max* (L.) Merrill, com origem na Ásia oriental, é a principal oleaginosa cultivada no mundo e é compreendida entre as principais commodities agrícolas no mercado mundial. É o quarto grão mais produzido no mundo, isso pretendo apenas para o milho, trigo e arroz (EMBRAPA, 2014; COSTA; SANTANA, 2014; FAO, 2019). Quando a sua composição, cerca de 18 a 20% é óleo, e o farelo representa 79%, cujo teor de proteínas é em torno de 45% (EMBRAPA, 2016).

De acordo com a empresa Brasileira de pesquisa agropecuária – EMBRAPA (EMBRAPA, 2014), a soja inicialmente era utilizada como uma cultura forrageira e somente no século 19, foram desenvolvidas cultivares capazes de se adaptar aos fatores climáticos e capazes de apresentar uma qualidade considerável de grão para a produção de óleo e farelo. No Brasil a cultura foi implementada inicialmente no estado da Bahia, no ano de 1882, e posteriormente no estado do Rio Grande do Sul. Giordano (1999), em seu livro sobre competitividade regional e ambiental, destaca que após uma visita de 117 agricultores em uma região produtora nos Estados Unidos, despertou-se o potencial econômico e o futuro promissor da produção de soja no Brasil, especialmente em função da sua aplicabilidade como a proteína vegetal para o gado leiteiro, para os suínos ou até mesmo para a produção de ovos.

Costa (2005), reconhece a existência de uma demanda vinda do mercado Internacional, principalmente pela possibilidade de produzir proteína e óleos baratos a partir deste grão e assim a cultura da soja passou a ocupar maior parte do território regional, especialmente no Rio Grande do Sul, e a sua expansão foi estimulada pela elevação dos preços internacionais na época. Com o aumento dos preços e uma certa limitação da quantidade de terras disponíveis que vai para o cultivo da soja no sul do Brasil, os produtores que ali atuavam, iniciaram uma intensa migração para a região centro-oeste, e esta ação foi favorecida pela utilização de novas técnicas de cultivo associado ao uso de pesticidas, com uma produção avaliada em 15 milhões de toneladas no ano de 1979 (MELO, 2019).

Brasil, os produtores que ali atuavam, iniciaram uma intensa migração para a região centro-oeste, e esta ação foi favorecida pela utilização de novas técnicas de cultivo associado a uso de pesticidas,

com uma produção avaliada em 15 milhões de toneladas no ano de 1979 (MELO, 2019). Em um levantamento feito pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos, USDA (USDA, 2018), Estados Unidos, verificou-se que Brasil e Argentina concentram cerca de 82% da produção mundial, enquanto China, Paraguai, Índia e Canadá representam outros 12%. Conforme dados da CONAB (2021), o Brasil é o principal produtor de soja no nível mundial, produzindo cerca de 135, 4 milhões de toneladas do grão, sendo este também o principal produto agrícola produzido no país no corrente ano. Neste ano, a Conab estima que a produção de soja deva atingir um recorde nesta temporada, com a produção estimada em 150, 36 milhões de toneladas, com um aumento de 3,54% da área de produção, o que implica em 42,4 milhões de hectares para a próxima safra, justificados pelo ajuste da lei de oferta e demanda mundial (CONAB, 2022).

2.3 O farelo de soja no Brasil

Considerando a produção de soja brasileira, grande parte de sua produção engloba o consumo no mercado interno. Desse consumo interno, o principal produto é o óleo de soja, que, tem como subproduto o farelo de soja, utilizado como alimentação animal. Diferentemente da soja, mencionada anteriormente, que circula no mercado interno, o farelo de soja tem circulação nacional e internacional, transacionando em ambos mercados (OLIVEIRA, 1996).

Para conseguir o farelo de soja, subproduto do grão da soja, é necessário que seja realizada a moagem do grão, que produzirá não só o farelo, mas também o óleo de soja.

A figura abaixo mostra como funciona o processo de moagem. No ponto de recepção da soja, é necessário que a mesma já esteja laminada, para que o extrator tenha o melhor desempenho possível. As quatro etapas principais do processo são: quebra dos grãos, separação das cascas, condicionamento e laminação (PEREIRA, 2015).

Figura 1 – Processo de moagem do grão de soja para extração de subprodutos

Fonte: Doc Play-Modificada(2015)

A diferenciação dos subprodutos da soja, como no caso do óleo e do farelo, está em sua composição, que resulta da proteína e da gordura, em quantidades diferenciadas. Ao tratar do farelo de soja, existem duas denominações diferentes, conforme a composição percentual de proteína do mesmo.

O farelo hi-pro contém 48% de proteína, e o farelo low-pro contém 44% de proteína. Ambos os tipos de farelo contêm o mesmo percentual de gordura, sendo 2%. A denominação vem do inglês, onde hi significa high, ou seja, alto, e low significa baixo.

Segundo Neto (2010), o farelo que mais se exporta é o high, visto que pode ser destinado tanto para o consumo animal quanto para o consumo humano, dadas as devidas condições de colheita, armazenamento e transporte.

O preço do farelo de soja varia de acordo com dois fatores, o CBOT (Chicago Board of Trade) e basis. O primeiro, CBOT, nada mais é que a Bolsa de Valores de Chicago, que comercializa commodities, como a soja e os seus subprodutos. O basis, que também pode ser chamado de prêmio, considera que os produtos não são consumidos no mesmo local de produção, tendo então custos de transporte entre o local de produção e o de consumo. Qualquer flutuação em um desses fatores fará com que o preço final do farelo de soja sofra alterações.

O grande desafio do Brasil, em relação à produção do farelo de soja é que seu consumo no mercado interno está em grande parte ligado à indústria da avicultura, e, com as diversas alterações no consumo de produtos aviários fazem com que a demanda de farelo de soja oscile. A exportação do farelo, no entanto, não é o ponto de maior demanda para a indústria de farelo de soja brasileira.

2.4 Mercado mundial da soja

Conforme descrito por Melo (2019), o sucesso da soja no mercado internacional está associado à sua aplicabilidade nas mais diferentes formas, nas quais se destacam o farelo e o óleo bruto resultados do processo de esmagamento do grão. O farelo é utilizado como um componente na dieta alimentar de animais, especialmente dos bovinos enquanto o óleo bruto, após um processo de transformação, dará origem ao óleo refinado, margarinas, gorduras e outros subprodutos.

Brum (2002), ao discutir os impactos da economia na cadeia produtiva da soja, divide e descreve a economia da soja em cinco fases: a primeira entre os anos de 190 1945, nota-se uma diminuição da produção e na exportação da soja por parte da China e a ascensão dos Estados Unidos na produção e no consumo deste grão. Na segunda fase, os países em desenvolvimento perderam espaço de exportação e nos Estados Unidos começou a figurar como o principal produtor mundial de soja, isto entre 1945 e 1972. Na terceira fase, entre os anos de 1972 e 1990, os países em desenvolvimento voltaram novamente a figurar no mercado da soja, dos quais Brasil e Argentina merecem destaque. A quarta fase durou apenas 5 anos, entre 1990 e 1995, e se durante este período os países em desenvolvimento perderam o subsídio, enquanto os países desenvolvidos ainda o tinha. O desenvolvimento da soja transgênica marcou o quinto período, entre 1995 e 2001.

Todo este apanhado de fatos históricos, apresentados por Brun (2002), vão de encontro ao atual cenário do mercado da soja encontrado atualmente. Assim é possível observar que Brasil Estados Unidos e Argentina figuram como os principais produtores e exportadores mundiais de soja.

Dados do Ministério da agricultura pecuária e abastecimento – MAPA (MAPA, 2022), relatam que os preços internacionais proporcionaram exportações recordes em julho do corrente ano, com destaque para a soja, milho, carne bovina e de frango. Ao analisarmos o complexo soja com mais detalhes, os dados reportam um aumento de 21% nas vendas dos produtos, e a alta dos preços, aumento de 33,5% em média, justificam o aumento das exportações. Embora a exportação da soja em grãos tenha diminuído de 8,67 para 7,52 toneladas em julho de 2022, representando uma diminuição de 13,3%, o

mercado chinês aumentou a sua aquisição de produtos exportados pelo Brasil em cerca de 2,3%. Já se tratando do óleo ou do farelo, a quantidade exportada foi fortemente estimulada pelos altos preços do mercado Internacional que, regido pela lei da oferta e demanda, foi fortemente influenciado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Seguindo essa mesma perspectiva, as vendas de farelo de soja aumentaram cerca de 13,7%, o óleo de soja por sua vez, teve um aumento de 135,4% nos índices de exportação.

2.5 Influência internacional sobre o agronegócio do complexo soja

Aproveitando a crise interna da soja nos Estados Unidos no início da década de 70, segundo Sampaio et al, (2011), em que o país restringiu a quantidade de soja a se exportar para que pudessem suprir a demanda do mercado interno, o Brasil beneficiou-se da situação e passou a ser um dos países líderes a exportar o produto. Anos mais tarde, a Argentina passa também a ser outro país que compartilha da exportação de soja como comércio.

Ao analisar o mercado da soja e seu complexo, a diferença na competição do preço tem como base os agentes econômicos do próprio agronegócio, como, por exemplo, recursos naturais (solo e clima), disponibilidade de áreas para cultivo, mão de obra, demanda do mercado interno e seu potencial de crescimento, infraestrutura logística, e questões tributárias e financeiras. (LAZZARINI e NUNES, 2000).

Desses fatores que influenciam o preço da soja, o Brasil tem destaque na grande área disponível para produção e qualidade do solo. Ainda que tenha bastantes dificuldades na questão da infraestrutura logística, visto que é um vasto país, os pontos positivos colocam o país como um dos grandes nomes no mercado da soja.

Tabela 1: Produção de soja em 2021

	Soja Mundo	Soja Brasil	Soja Brasil
Produção (milhões de toneladas)	362,947 milhões de toneladas	135,409 milhões de toneladas	112,549 milhões de toneladas
Área Plantada (milhões de hectares)	127,842 milhões de hectares	38,502 milhões de hectares	33,313 milhões de hectares

Fonte: EMBRAPA (2021).

Como é possível visualizar na Tabela 1, o Brasil fornece mais de um terço de toda a produção de soja no mundo, número superior aos Estados Unidos, que é um grande competidor também no mercado de soja, visto que a área de plantação é vasta, assim como o Brasil.

Os autores Coronel, Machado e Carvalho (2009) citam sobre como as condições naturais, intermediações comerciais, acordos do governo e de chancelas internacionais podem alterar o valor dos produtos do complexo soja, uma vez que é uma commodity.

Tabela 2: Principais mercados para os produtos do complexo soja em 2021

Mercado	Valor Total em Dólares
China	\$14.12 bilhões
México	\$2.62 bilhões
União Europeia	\$2.27 bilhões
Egito	\$1.42 bilhões

Japão	\$1.35 bilhões
Indonésia	\$1.08 bilhões
Taiwan	\$732.2 milhões
Tailândia	\$468.8 milhões
Bangladesh	\$449.0 milhões
Vietnã	\$393.0 milhões

Fonte: USDA (2021).

Vemos com a tabela acima que o mercado internacional movimentou uma grande quantidade de capital, e, dos dez principais países que importam soja no mundo, oito deles são localizados na Ásia, se também considerarmos Taiwan, e tratarmos a União Europeia como um único conglomerado, visto que as importações são feitas em conjunto.

No caso do Brasil, o uso de fungicidas foi um dos fatores que influenciaram nas vendas para a Ásia, pois a quantidade permitida no território brasileiro é maior que a permitida em alguns países asiáticos, fazendo com que o Brasil sofresse um embargo temporário, e ficasse impedido de exportar soja para tal países, até que fosse feita a adequação às normas dos mesmos, como cita Fernandes et al (2005). Ao tratar de países que importam o farelo de soja brasileiro, a Europa é o principal continente deles, tendo como percentual de importação superior a 70% nos anos que se encontram entre 1990 e 2004. Após o ano de 2004, no entanto, países Europeus passaram a ter uma demanda de importação um pouco menor, visto que o Leste Asiático também entrou na lista dos que demandam farelo de soja brasileiro para consumo. (SAMPAIO et al, 2012).

2.6 O mercado asiático e a relação de oferta e demanda do farelo de soja

A soja e seus subprodutos são utilizados em todo o território nacional, sendo produzido para consumo interno e externo no próprio país. No entanto, a origem do grão veio do nordeste da Ásia, tendo disseminação do grão durante o período das grandes navegações, conforme citam Chung & Singh (2018).

O grande interesse da Ásia no mercado da soja e seus subprodutos é o aumento gradativo no consumo animal, demandando o farelo de soja para consumo animal. Uma vez que o mercado internacional tem a facilidade de fazer transações com qualquer lugar do mundo, comprar itens do complexo soja se torna fácil para países asiáticos, onde nem sempre o território permite o plantio. Os preços competitivos fazem com que o Brasil entre na lista dos países que exportam farelo de soja para a Ásia. Um dos países que mais se destaca no consumo de soja, segundo Cao & Li (2013), é a China, pois, apesar de ter aproximadamente 20% da população mundial, seu território é só de 7%, fazendo com que o plantio seja inviável. Além da soja, a China também faz a importação de produtos como trigo, arroz e milho, tanto para consumo animal, quanto para humano.

Ao se falar do mercado japonês, mercado esse que merece destaque pois é um grande consumidor do produto, o principal consumo dos produtos do complexo soja, no entanto, são para o ser humano. O vinagre preto (kurosu), molho de soja (shoyu), pasta de soja e cevada (miso), e o famoso natto, que é o grão de soja fermentado, muito difundido na cultura milenar do país por ser um alimento que protege contra doenças e mantém o corpo saudável, são consumidos em uma base diária no país (MUROOKA & YAMSHITA, 2008).

A Indonésia, no entanto, busca a autossuficiência na produção de soja para consumo próprio como

uma das políticas do país. Segundo Harsono, A. et al (2021) ficando atrás somente do milho e do arroz, o consumo de soja como fonte de proteína aumenta a cada ano, tendo em 2020 cerca de 3.28 milhões de toneladas consumidas no país das quais somente 0.63 milhões de toneladas foram de produção própria.

Ao se comparar a extensão do solo Brasileiro útil para plantio, o mercado asiático se apresenta como um provável alvo de crescimento contínuo para as exportações do farelo de soja.

Segundo projeções do MAPA (2019) quanto ao farelo de soja, cerca de 57,5% devem ser destinados ao mercado interno, e os 43,4% restantes para o mercado externo.

2.7 Os desafios da logística na exportação do farelo de soja

Uma vez que a logística do transporte de soja, além da infraestrutura da mesma influencia na formação do custo do farelo de soja como produto de importação e exportação, compreender quais são os desafios da Logística neste cenário nos permitem compreender as flutuações no preço do farelo de soja.

O processo de exportação de um produto, como o farelo de soja, engloba não só o armazenamento do produto até o momento da venda, mas também o tempo que a mercadoria está em trânsito, saindo do local de armazenamento até o destino. Neste processo, precisamos contar também com o tempo da liberação da documentação nos órgãos oficiais, como a aduana.

Visto que no Brasil a infraestrutura dos portos não possui as melhores condições, há muito atraso durante a chegada dos produtos para exportação. Os problemas principais são a falta de locais para estacionamento dos transportes dos produtos, que geram filas, atrasando o processo, e muitas vezes a superlotação dos galpões de armazenamento, como citam Pontes, Carmo e Porto (2009).

Se um sistema de logística é ineficiente, como demonstra ser a questão dos portos no Brasil, o custo desse produto para exportação passará a ser mais alto, visto que a correção dessas falhas na logística adicionaram gastos que poderiam ser evitados.

A soja e seus subprodutos, como o farelo, fazem parte do mercado agrícola, que está propenso a riscos, relacionados à fatores externos ao Brasil, país de exportação. Atrasos na liberação das fronteiras, ou então fatores sanitários podem também atrasar na chegada desse produto ao importador. Esses riscos passam a ser maiores em países ou empresas com menor organização logística, visto que, com o devido planejamento, algumas das incertezas podem ser previstas, e o processo de exportação planejado contando com os fatores negativos que se aplicam a ele.

Segundo Ometto (2006), há um grande gargalo na questão da exportação do farelo de soja, visto que os preços são baixos e competitivos, mas os problemas logísticos adicionam variáveis que se tornam não viáveis em alguns casos, tendo pouco aproveitamento no tempo de transporte.

Do ponto de vista da Logística para exportação, as rodovias são precárias, o sistema ferroviário inexistente, e a demora na atracação dos navios são o maior desafio da logística no Brasil atualmente.

As condições precárias das rodovias, pela baixa eficiência e falta de capacidade das ferrovias, pela desorganização e excesso de burocracia dos portos, tiveram como resultado o aumento das filas de caminhões nos principais portos, longas esperas de navios para a atracação, o não cumprimento dos prazos de entrega ao exterior, tudo isto resultando no aumento dos custos e redução da competitividade dos produtos brasileiros no exterior (PONTES et al, 2009, p. 157).

Outro fator para a dificuldade da exportação de subprodutos de soja, como o farelo, é a questão dos impostos. A Lei Kandir, que entrou em vigor no ano de 1996 em nosso país, fórmula que o pagamento do ICMS de produtos agrícolas destinados à exportação são isentos. À priori, o benefício parece ser bom para o mercado de exportação, no entanto, essa lei não se aplica para empresas que comprar o grão de soja de outras empresas brasileiras, e só fazem a transformação do grão nos subprodutos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do presente estudo, optou-se por uma revisão bibliográfica, na qual se fez uma análise de literatura com base em artigos, dissertações e teses, tendo principalmente como critério para escolha e seleção, aquelas publicadas de 2000 e 2022. No entanto, algumas análises foram embasadas em artigos anteriores pois se mostraram de grande importância para a temática deste trabalho. Para tanto, foram utilizadas plataformas de busca eletrônica, tais como Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Semantic Scholar, além de bibliotecas virtuais. Com a finalidade de atingir o objetivo proposto neste estudo, foram usadas como base de pesquisa as seguintes palavras-chave: soja, grão, óleo, farelo, Brasil, importação, exportação, mercado internacional, comércio agrícola, agronegócio e relações internacionais.

A pesquisa assume um aspecto exploratório-descritivo, com caráter qualitativo. Logo, a pesquisa é dada como exploratória quando é responsável por promover a proximidade do leitor com o objeto estudado e é descritiva, quando procura registrar e descrever o tema como um todo, levando em conta a qualidade e relevância do conteúdo e não somente observar um fenômeno (GIL, 2017; FONTENELLES et al., 2009).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas pesquisas feitas e na coleta de dados, temos como um resultado preliminar que comprova a deficiência da logística em território nacional, e como a mesma pode afetar os preços da soja e de seus produtos derivados como o farelo de soja.

Isso impacta diretamente produtores e compradores do produto, podendo trazer uma desvantagem para a economia Brasileira na medida que temos um problema que para países mais avançados pode ser considerado primitivo, mas vital para as boas relações comerciais.

Esse problema tem diversas causas, desde a falta do interesse público em aumentar a intensidade em que investimentos no setor de infraestrutura são feitos, precarização das já existentes e muita dependência do modal rodoviário.

Mesmo sendo o maior produto da commodity, o Brasil enfrenta problemas em setores que deveria ser destaque em nível mundial, e isso gera impacto diretamente na confiança em que compradores internacionais tem sobre a soja brasileira.

5. CONCLUSÃO

Após realizar as leituras e análises, é possível inferir que atualmente o Brasil é o grande protagonista do agronegócio no mercado internacional, principalmente como os produtos originários do complexo

soja. Como vimos o Brasil é o principal produtor mundial de soja, e o maior exportador mundial da soja em grãos.

O grande apoio oferecido pelo desenvolvimento das ciências e tecnologia no Brasil fez com que o agronegócio brasileiro se expandisse para áreas em que antes não eram vistas como potenciais para uso agrícola, sendo a soja a grande responsável por tal expansão. Com isso, o grão passou a ser produzido em praticamente todas as regiões agricultáveis do Brasil.

Tamanho é o sucesso do agronegócio brasileiro que passou a ser reconhecido no mercado internacional. O sucesso da soja, por sua vez, se dá em função da sua grande aplicabilidade, ou seja, pelas diferentes formas de uso deste produto, seja como farelo, óleo, ou outros subprodutos. Sob essa perspectiva, o farelo é destaque pois faz parte da cadeia de agronegócios da soja, mas é parte integrante do setor aviário, como alimentação, e pode também ser usado para consumo humano, em alguns casos.

Além disso, é possível verificar como o Brasil ainda tem muito que melhorar na questão da logística. Por não estar preparado para atender a demanda nos portos, há a superlotação e o atraso na entrega dos produtos, bem como dificuldades no transporte rodoviário, que é precário.

A lei da oferta e demanda é o que rege a movimentação do mercado, uma vez que, quanto maior a oferta menor o preço e menor também é um estímulo do produtor em produzir o grão e fazer a transformação do mesmo nos subprodutos. O contrário também é verdadeiro pois, quanto menor a oferta maior é o preço e maior é o interesse dos produtores em produzir o grão e os subprodutos. Por consequência, este processo se torna cíclico e pode ser aplicado há outras commodities.

Sob esse viés de lei da oferta e demanda, é possível retratarmos a importância da Ásia para o agronegócio brasileiro especialmente na cadeia do complexo soja. Em resumo, devido ao grande consumo de carne e a necessidade de alimentar a população, a utilização do farelo de soja como o principal componente da alimentação animal, sendo uma parte importante para a manutenção da qualidade de vida os que ali moram.

Por fim, importante mencionar que, embora se tenha uma um bom embasamento teórico em função da disponibilidade de materiais a respeito desta temática, este tema merece destaque e deve continuar sendo estudado com a finalidade de elucidar estas e outras relações de comércio exterior no agronegócio entre Brasil e Ásia.

REFERÊNCIAS

BIALOSKORSKI NETO, S. **Agribusiness cooperativo: Economia, doutrina, e estratégias de gestão.** Piracicaba: ESALQ/USP, 1994.

BRANCO, A.L.O.C. **A produção de soja no Brasil: uma análise econométrica no período de 1994-2008.** 2008. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/>. Acesso em 10 de out. 2022.

BRASIL. **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Projeções do Agronegócio.** Brasil 2018/19 a 2028/29. Projeções de Longo Prazo. Secretaria de Política Agrícola. Brasília, 2019.

BRASIL, **Senado notícias. Lei Kandir.** Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/lei-kandir>; acesso em 17 de outubro de 2022.

BRUM, A.L.; HECK, C.R.; LUZ, L.C.; MÜLLER, P.K. **A economia mundial da soja: impactos na cadeia produtiva da oleaginosa no Rio Grande do Sul 1970-2000.** 2005. Disponível em: <

<http://www.sober.org.br/palestra/2/519.pdf> >. Acesso em: 08 de out. 2019.

CAO, Y.; LI, D. **Impact of increased demand for animal protein products in Asian countries: Implications on global food security.** *Animal Frontiers*, Volume 3, Issue 3, July 2013, Pages 48–55.

CHUNG, G.; SINGH, R.J. **Broadening the Genetic Base of Soybean: A**

Multidisciplinary Approach. *Critical Reviews in Plant Sciences*, Boca Raton, v. 27, n.5, p. 295-341, 2008.

CONAB – **Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento de safra brasileira: grãos, levantamento, maio 2021 – safra 2020/21.** Companhia Nacional de Abastecimento. Disponível em: <https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos>. Acesso dia: 07 de out. de 2022.

CONAB – **Companhia Nacional de Abastecimento. Safra 2022/23: Produção de grãos pode chegar a 308 milhões de toneladas impulsionadas pela boa rentabilidade de milho, soja e algodão.** Disponível em: <https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/4731-safra-2022-23-producao-de-graos-pode-chegar-a-308-milhoes-de-toneladas-impulsionada-pela-bou-rentabilidade-de-milho-soja-e-algodao>. Acesso dia 05 de out. de 2022.

CORONEL, D. A.; MACHADO, J. A.; CARVALHO, F. M. A. de. **Análise da competitividade das exportações do complexo soja brasileiro de 1995 a 2006: uma abordagem de market-share.** *Revista de Economia Contemporânea*, v. 13, p. 281-308, 2009.

COSTA, N.L. **Complexo Soja: Sua importância para o Agronegócio, a Balança Comercial e a Economia Brasileira** – Frederico Westphalen. URI Campus de Frederico Westphalen, 2005. 95p

EMBRAPA, **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Fixação Biológica de Nitrogênio (2014).** Disponível em: <<https://www.embrapa.br/tema-fixacao-biologica-de-nitrogenio/nota-tecnica>>. Acesso em: 07 de out. de 2022.

EMBRAPA, **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Soja em números (safra 2020/21).** Disponível em: <<https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos>>. Acesso em: 17 de out. de 2022.

FERNANDES, L. A.; CRUZ, L. B.; PEDROZO, E. A.; SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L. **Respeito à norma, protecionismo ou oportunismo: uma análise da tomada de decisão chinesa no caso da soja brasileira.** *FACEF Pesquisa*, v. 8, n. 3, p. 61-76, 2005

FONTENELLES, M.J.; SIMÕES, M.G.; FARIAS, S.H.; FONTENELLES, R.G.S. **Metodologia da Pesquisa Científica: diretrizes para elaboração de um protocolo de pesquisa, 2009.**

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 6 ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GIORDANO, S.R. **Competitividade Regional e Globalização.** USP. 1999. 249p.

HARSONO, A. HARNOWO, D. GINTING, E. ADI, D. **Soybean in Indonesia: Current Status, Challenges and Opportunities to Achieve Self-Sufficiency.** *Legumes Research* - Volume 1. 2021.

LAZZARINI, S. G.; NUNES, R. **Competitividade do sistema agroindustrial da soja.** São Paulo: Pensa/USP, 2000. 420 p.

LUIZ, C. **A Tecnologia no Agronegócio. Dissertação (Bacharelado em Administração) - o Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA e a Fundação Educacional de Assis – FEMA.** Assis, São Paulo. 2013.

MAPA – **Ministério da Agricultura e Abastecimento. Comércio exterior: preços internacionais puxam exportações recordes de US\$ 14 bi em julho.** (2022) Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt->

br/assuntos/noticias-2022/precos-internacionais-puxam-exportacoes-recordes-de-us-14-bi-em-julho#:~:text=A%20venda%20ao%20exterior%20dos,exportado%20caiu%209%2C4%25.> Acesso dia 09 de out. 2022.

MELO, D.H.G.D. **Mercado da soja no Brasil: cenários e perspectivas. (2019). Dissertação (Mestrado – Mestrado em Economia)** – Universidade de Brasília, UNB, 2019. 84p.

MUROOKA, Y.; YAMSHITA, M. **Traditional healthful fermented products of Japan. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology**, Volume 35, Issue 8, 1 August 2008, Page 791.

NETO, Sebastião. **Soja de alta proteína: oportunidade para o pequeno e médio sojicultor. (2010).** Disponível em < <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/75720/1/art-054.pdf>>. Acesso em 18 de out. de 2022.

OLIVEIRA, J.; **Análise do Transporte de Soja, Milho e Farelo de Soja na Hidrovia Tietê-Paraná. Dissertação (Mestrado em Ciências).** USP-ESALQ, Piracicaba, São Paulo, 1996.

OMETTO, J. G. S. **Os gargalos da agroindústria.** O Estado de São Paulo, 22 de maio 2006.

PEREIRA, Marco. **Cadeia Produtiva do Farelo de Soja: Um enfoque na produção nacional. (Dissertação)** Universidade de Rio Verde, 2015.

PONTES, H. L. J.; CARMO, B. B. T.; PORTO A. J. V. **Problemas logísticos na exportação brasileira da soja em grão. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão**, v. 4, n. 2, p.155-181, 2009

SAMPAIO, L. M. B.; SAMPAIO, Y.; BERTRAND, J.-P. **Fatores determinantes da competitividade dos principais países exportadores do complexo soja no mercado internacional. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras**, v. 14, n. 2, p. 227-242, 2012.

USDA U.S. **Department of Agriculture. Oilseeds and Products Update - Brazil.** Disponível em https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Oilseeds%20and%20Products%20Update_Brasilia_Brazil_BR2022-0053.pdf; acesso em 20 de outubro de 2022.

USDA U.S. **Department of Agriculture. U.S. Soybeans Exports in 2021.** Disponível em <https://www.fas.usda.gov/commodities/soybeans>; acesso em 20 de outubro de 2022.